

Fundamentos de comunicación y teoría crítica

Javier Moreno

Resumen

El documento adjunto fue la base para una presentación en la “Jornada Estival Predoctoral: aproximaciones a la búsqueda crítica sobre comunicación y cultura” (Universitat de Verano de Gandía) de la Escuela de Verano de Gandía de la Universidad de Valencia, que tuvo lugar entre los días 17 y 18 de julio de 2025. El texto proporciona un exhaustivo resumen de los fundamentos y las principales corrientes de la teoría crítica de la comunicación, contrastándola inicialmente con la teoría tradicional (mass communication research). Se exploran en profundidad los principios de la Escuela de Frankfurt, incluyendo la crítica a la racionalidad instrumental, la industria cultural y la despolitización de conflictos y cómo esos planteamientos se pueden aplicar al ámbito del análisis de la comunicación y la cultura.

Además, se detalla las bases y evolución de otras perspectivas críticas que toman el testigo de la Escuela de Frankfurt en su crítica de la cultura. En primer lugar, se menciona a la economía política de la comunicación (EPC), examinando sus bases marxistas y sus agendas de investigación en Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y América Latina, destacando el papel de los medios como entidades económicas. Finalmente, el documento aborda las aportaciones que desde otros ámbitos dialogan con la EPC, como los estudios culturales, la escuela de comunicación latinoamericana, con especial atención a su aportación en torno a las mediaciones, y la sociología de los usos de las nuevas tecnologías, haciendo hincapié en la recepción activa de la audiencia y la cultura como un campo de lucha simbólica.

Como Citar

Moreno-Gálvez, Francisco Javier (2025). Fundamentos de Comunicación y Teoría Crítica. *Jornada estival predoctoral de la UEG*. DOI: 10.5281/zenodo.17591975

Bibliografía

- Adorno, T. & Horkheimer, M. (2007). *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos Filosóficos*. Akal.
- Alfaro, Rosa María (1993). *Una comunicación para otro desarrollo*. Calandria.
- Arrighi, Giovanni & Silver, Beverly J. (2001). *Caos y orden en el sistema-mundo moderno*. Akal.

- Beltrán, Luis Ramiro y Zeballos, René (2001). *Estrategias de comunicación y educación para el desarrollo*. Red ERBOL y Universidad Católica Bolivariana.
- Cabello, R., & López, A. (Eds.). (2017). *Contribuciones al estudio de procesos de apropiación de tecnologías*. Ediciones del Gato Gris.
- De Certeau, Michel (1980). *La invención de lo cotidiano. I. Artes de Hacer*. Universidad Iberoamericana.
- García Canclini, Néstor (2009). *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales en la globalización*. Random House Mondadori.
- Garnham, Nicholas (2000). "La sociedad de la información como ideología: una crítica". En VV. AA.: *Desafíos de la Sociedad de la Información en América Latina y Europa*. Lom.
- Granjon, Fabien (2022). *Classes populaires et usages de l'informatique connectée : Des inégalités sociales-numériques*. Editorial Presses de Mines.
- Granjon, F., Lelong, B. et Metzger, J. L. (Dir.) (2009). *Inégalités numériques: clivages sociaux et modes d'appropriation des TIC*. Hermes – Lavoisier.
- Hall, S., Hobson, D., Lowe, A. y Willis, P. (1980). *Culture, Media, Language*. Routledge.
- Hoggart, Richard (1993). *La cultura obrera en la sociedad de masas*. Siglo XXI.
- Horkheimer, M. (2009). *Teoría tradicional y teoría crítica*. Paidós.
- Jauréguiberry, Francis y Proulx, Serge (2011). *Usages et enjeux des technologies de communication*. Ed. Érès.
- Jouët, Josiane (2000). "Retour critique sur la sociologie des usages". En *Revue Réseaux*, nº 100 (18). Pp. 487-521.
- Kaplún, Mario (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Ediciones de la Torre.
- Martín Barbero, Jesús (1987). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. Anthropos Editorial / Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.
- Martín Barbero, Jesús (2002). *Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*. Fondo de Cultura Económica.
- Mattelart, Armand (2002). *História da Sociedade da Informação*. Loyola.
- Mattelart, Armand (2015). *De Orwell al cibercontrol*. Gedisa.
- Mattelart, A. y Neveu, E. (2004). *Introducción a los estudios culturales*. Editorial Paidós.
- Morley, David (2008). *Medios, modernidad y tecnología. Hacia una teoría interdisciplinaria de la cultura*. Gedisa.

Mosco, Vincent (2009). *La economía política de la comunicación. Reformulación y renovación*. Barcelona.

Zallo, Ramón (2011). *Estructuras de la comunicación y de la cultura. Políticas para la era digital*. Gedisa.

Zallo, Ramón (2016). *Tendencias en comunicación. Cultura digital y poder*. Gedisa.

Fundamentos de comunicación y teoría crítica

Javier Moreno

Aclaraciones previas

- Las teorías y las escuelas son perspectivas para analizar la mediación y los procesos comunicativos en la sociedad.
- En toda clasificación hay “peros”.
- Hay que entender cada corriente en su relación con las demás y con su contexto.
- No son exclusivas de los estudios en comunicación.

Teoría tradicional y teoría crítica

Teoría tradicional y teoría crítica

La sociedad se autorregula a partir de un equilibrio entre los elementos de la estructura, entendida esta como un conjunto de unidades pautadas relativamente estables (la estructura sería la parte estática del sistema) y las funciones (que serían la vertiente dinámica del sistema)

— Talcott Parsons

Teoría tradicional y teoría crítica

> ¿Qué es la teoría tradicional?

- **Mass Communication Research**

- Lasswell, Wright, Merton, Lazarsfeld.

- **Fundamentos:**

- La sociedad es un todo organizado en el que cada elemento cumple una función determinada.
- Los medios cumplen funciones como vigilancia del entorno, cohesión de los diferentes componentes de la sociedad, transmisión del legado social y cultural, etc.
- Reacción al conductismo: la sociedad está compuesta por individuos libres, racionales y autónomos; es en realidad un mercado libre de ideas o mensajes.
- Bases implícitas: auto equilibrio; naturalización; reificación.

Teoría tradicional y teoría crítica

➤ Escuela de Frankfurt

- **Escuela de Frankfurt:**

- Adorno, Horkheimer, Benjamin, Fromm, Marcuse (tercera generación del “marxismo occidental”).

- **Fundamentos:**

- Crítica a la MCR (al servicio de los efectos persuasivos).
- Autoritarismo de la racionalidad instrumental.
- La industria cultural.
- Despolitización de los conflictos sociales a través de la pseudocultura.

Teoría tradicional y teoría crítica

“Debemos intentar comprenderlos mejor de lo que ellos mismos se comprenden”

— Theodor Adorno

Teoría tradicional y teoría crítica

Sociología de la cultura y del conocimiento

comunicación de masas y formas de control de las conciencias

La ideología alemana
(Marx)

'Historia y conciencia de clase'
(Lukács)

"Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época."

Teoría tradicional y teoría crítica

➤ I. Racionalidad instrumental

- Forma particular de dominio político en la sociedad moderna occidental.
- “La Razón” al servicio del desarrollo tecnocrático.
- Racionalidad impositiva, totalitaria y utilitarista (en definitiva: instrumental).
- Se centra en el “para qué”, no en el “cómo” y el “por qué”.

Teoría tradicional y teoría crítica

⤵ II. Industria cultural

- Transformación del progreso cultural en su contrario.
- Conceptos “Cultura de masas” e “Industria Cultural” para definir la nueva cultura creada y difundida por los medios de comunicación.
- Se define, más allá de lo tecnológico, como una nueva estructura sociocultural que legitima el status quo:
 - Contenidos ideológicos y fetichizadores.
 - Forma de distracción, evasión y entretenimiento.
 - Legitimación del status quo y alienación que reduce la conciencia a mercancía.

Teoría tradicional y teoría crítica

➤ III. Despolitización de los conflictos sociales

- Los medios de comunicación actúan sobre el inconsciente y manipulan los niveles latentes.
- Creación de una pseudocultura donde se canaliza la insatisfacción social hacia productos inofensivos.
- Los problemas sociales se convierten en asuntos técnicos, administrados por expertos.
- Fomento de credos totalitarios y de la falsa conciencia que hacen que los individuos se identifiquen con los valores del sistema.

Teoría crítica de la comunicación

- Análisis estructural.
- Enfoque histórico. Mirada al pasado, presente y futuro potencial.
- Lectura crítico-interpretativa.
- Método de “lógica del descubrimiento” y de “construcción”.
- Articulación de teoría y práctica.

Teoría crítica de la comunicación

➤ Problemas de investigación

- El modo de comunicación dominante es fruto del desarrollo histórico contradictorio de las formaciones sociales dominantes.
- Relación compleja entre base y superestructura.
- La superestructura tiene una autonomía relativa respecto a la base económica (A. Gramsci, L. Althusser, N. Poulantzas).
- Los medios de comunicación privatizan y aíslan la esfera política estabilizando el sistema.
- La publicidad reproduce el sistema económico al servicio del capital industrial y comercial.

Economía política de la comunicación

Economía política de la comunicación

“La economía crítica - a diferencia del funcionalismo- siempre situará la cultura en el contexto de las sociedades en conflicto y tendrá la función, desde su propia metodología, de desvelar la estructura y funcionamiento del sistema, y no puede abstraerse para analizarla de su relación con el bienestar colectivo”

— Ramón Zallo

Economía política de la comunicación

➤ Fundamentos

- Orientación marxista: crítica de Marx a la Economía Política liberal (Adam Smith, David Ricardo) para entender el paso del capitalismo mercantil al industrial.
- Enfoque histórico, macrosocial, holístico y praxeológico:
 - Pensamiento crítico.
 - Intervención en las instituciones públicas.
 - Medios alternativos.

Economía política de la comunicación

➤ Principales líneas de estudio

- **Los medios de comunicación como entidades económicas**
 - Papel directo como creadores de valor añadido a través de la producción e intercambio de mercancías.
 - Papel indirecto a través de la publicidad, en la creación de valor añadido dentro de otros sectores de producción de mercancías.
- **El estudio de la propiedad de los medios de comunicación**
 - Estructura de la información.
 - Mecanismos de financiación.
 - Influencia en la producción de información.
 - Hegemonía comunicativa de los EEUU a nivel mundial.

Economía política de la comunicación

➤ Principales líneas de estudio

- **El análisis de los contenidos de la información: estrategias de manipulación ideológica y los efectos sobre el público**
 - Ariel Dorfman y Armand Mattelart (1975): *Para leer al Pato Donald. Comunicación de masas e imperialismo.*
 - Herbert Schiller (1974): *Los manipuladores de cerebros. Libre empresa, imperialismo y medios de comunicación:*
 - El mito del individualismo.
 - El mito de la neutralidad.
 - El mito de ausencia de conflictos sociales.
 - El mito del pluralismo de los medios.

Economía política de la comunicación

➤ Principales líneas de estudio

- **El análisis de las políticas públicas en materia de comunicación y cultura**
 - Políticas culturales.
 - Economía Política de la Comunicación y la Educación.
 - Políticas audiovisuales.
 - Consejos Audiovisuales.

Economía política de la comunicación

➤ Estados Unidos

- **Principales exponentes:** Herbert Schiller, Dallas Smythe, Thomas Guback, Robert McChesney, Dan Schiller, Vincent Mosco y Janet Wasko
 - Contexto de libre empresa, grandes empresas y cadenas privadas (Hollywood, NBC, CBS, ABC) orientadas por el capital monopólico en el contexto de la guerra fría.
 - Bajo perfil en la incidencia en políticas públicas, pero alto en el rol de incidencia política para movilizar a grandes colectivos ciudadanos a través de iniciativas como Free Press, Stop Big Media o “Our Media is not for Sale”.

Economía política de la comunicación

> Agenda de investigación (Estados Unidos)

- Las industrias de la comunicación como parte integral del gran orden empresarial y el complejo militar-industrial de Estados Unidos.
- Desarrollo de las industrias culturales. Estudios sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
- Integración creciente de las industrias informativas y de entretenimiento, que difumina la distinción entre información y contenido comercial
- Imperialismo cultural y el poder y la influencia de las compañías transnacionales de la comunicación alrededor del mundo.
- Las audiencias como principal mercancía de los mass media.
- Relación entre los centros de poder político y los centros de poder mediático (economía política de la radiodifusión y de las telecomunicaciones).
- Resistencias y alternativas contra-hegemónicas.

Economía política de la comunicación

➤ Gran Bretaña

- **Principales exponentes:** Nicholas Garnham; Peter Golding; Graham Murdock.
 - Contexto marcado por la centralidad del servicio público de la British Broadcasting Corporation (BBC).
 - En interacción con los distintos sistemas comunicativos europeos.
 - Con marcos de gestión pública que incluía la participación de distintos actores políticos (sindicatos, partidos de izquierda, etc.).
 - Economía de mercado menos liberal y con más mecanismos de contrapeso y pluralidad estatal que los de Estados Unidos.

Economía política de la comunicación

➤ Agenda de investigación (Gran Bretaña)

- Defensa de los sistemas de servicio público (oleada neoliberal años 70-80)
- Determinación de clase a la hora de analizar el escenario comunicativo compuesto por:
- Instituciones y empresas de comunicación y autoridades gubernamentales dentro de la economía capitalista comprometidas con las tendencias de liberalización, comercialización y privatización de las industrias de comunicación.
- Movimientos de las clases subordinadas que se oponen a aquellas tendencias.
- Esfera pública y evolución en el escenario digital con la reorganización de las telecomunicaciones.
- Autonomía del ámbito de la cultura o el papel de la comunicación en la lucha de clases a través de la construcción de la hegemonía - contrahegemonía (como resistencia al poder).

◀ ▶ **Economía política de la comunicación**

“La insistencia de Adorno en que el proceso de dominación cultural tiene sus orígenes en la dinámica económica de la industria cultural es un punto de partida indispensable para cualquier análisis marxista (...) se trata de un punto de partida (...) la producción cultural mantiene una autonomía real derivada de la tradición, de las ideologías ocupacionales y de la tolerancia auténtica del consenso liberal”

— Graham Murdock y Peter Golding

Economía política de la comunicación

➤ Europa

- **Principales exponentes:** Armand Mattelart, Bernard Miège, Giuseppe Richeri, Enrique Bustamante; Ramón Zallo; Fernando Quirós, Marcial Murciano
 - Contexto de robustos sistemas de radiodifusión públicos y de importantes políticas públicas en el ámbito de la cultura.
 - Debates en torno a la democratización del espacio público y la reducción de las desigualdades, que también se expresan en el ámbito de las identidades culturales (en ámbitos centralizados y descentralizados).

Economía política de la comunicación

➤ Agenda de investigación (Europa)

- Grandes empresas de comunicación y su relación con el aparato militar-industrial de los Estados Unidos.
- Función de la publicidad en los sistemas de comunicación.
- Comunicación comunitaria y medios opositores y alternativos.
- Naturaleza de la mercancía cultural y procesos de valorización del arte y la cultura.
- Políticas públicas de comunicación y cultura (Observatorios)
- Industrias culturales y desarrollo regional.
- Estructura internacional de la información.

Economía política de la comunicación

➤ América Latina

- **Principales exponentes:** Javier Esteinou, Rafael Rocangliolo, Fernando Reyes Matta, Enrique Sánchez Ruiz, Delia Crovi, César Bolaño, Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Rodrigo Gómez.
 - Contexto marcado por el desarrollo de la Teoría de la Dependencia en América Latina y de los regímenes dictatoriales y autoritarios de los años 70/80
 - “Era el momento urgente sobre todo de acompañar los procesos de cambio social más que el tratar de institucionalizar un campo de estudios” (Mattelart)

Economía política de la comunicación

> Agenda de investigación (América Latina)

- Análisis del carácter hegemónico e ideológico de los aparatos de comunicación.
- Papel de las empresas transnacionales en las industrias culturales en América Latina.
- Comunicación alternativa como proceso detonante para el cambio social.
- Las condiciones de acceso de los ciudadanos a los distintos sistemas comunicativos y las resistencias y construcción de la cultura popular.
- Impacto del capitalismo global en las industrias culturales y de la información.
- Concentración económica de los grandes grupos multimedia.
- Evaluación y revisión histórica de las políticas de comunicación y cultura en Latinoamérica (TLCAN y Mercosur).
- Extensión de la dependencia a través del uso de las TICs (difusionismo, modernización y desarrollo).

Agenda de investigación para el siglo XXI

Agenda de investigación

Transformaciones en el ámbito empresarial y comunicativo:

- Proceso de globalización y pérdida de la base nacional (ya ni siquiera simbólica) de las grandes industrias de la comunicación.
- Aumento de la variedad de estructuras empresariales gracias en parte al avance de las TIC: nuevas formas de flexibilización del trabajo y de los mercados; nuevas relaciones espacio-temporales.
- Entrada de capital financiero ajeno al ámbito de la comunicación (bancos, aseguradoras, comerciantes, etc.) y surgimiento de nuevos fenómenos como el capitalismo inmaterial.
- Una gigantesca, desatada, y estimulante comunicación social en la red que convive con nuevas dinámicas de control social y vigilancia.
- Unas mayorías sociales que demandan confusamente una comunicación democrática.

Agenda de investigación

Abordar los temas clásicos (que se reavivan) y asegurar su continuidad:

- Sistema de comunicación-mundo.
- Estudios sobre procesos de concentración y el poder transnacional.
- Flujos desequilibrados entre países y los procesos de concentración.
- Preocupación por la intervención de las administraciones, sobre política cultural y política audiovisual o sobre política comunicativa o la redefinición de los servicios públicos.
- Cuestiones relativas al final de la cadena de valor, como cómo lograr audiencias o las formas de fidelización de nuevos públicos.

Agenda de investigación

Actualizar la agenda sobre las industrias culturales:

- El rol de las industrias culturales en las economías local, nacional, internacional. Importancia de lo territorial y lo cultural en los procesos de desarrollo (doble tendencia de centralización y descentralización).
- El papel de las industrias culturales en el proceso de globalización en su dimensión política y cultural.
- Mercantilización de los productos culturales e informacionales y sus repercusiones socioculturales.
- Flujos internacionales de los productos culturales entre países centrales y periféricos.
- Consecuencias sociales de las innovaciones tecnológicas, como el proceso de convergencia digital y su impacto en la esfera pública.

Crítica del nuevo capitalismo atravesado por la digitalización y la lógica de red:

- Papel del conocimiento (capitalismo cognitivo) y de las formas del trabajo complejo como factores productivos directos.
- Variables inmateriales en el centro del proceso de valorización del capital
- Apropiación y gestión del conocimiento frente a economía social del conocimiento.
- El contraste entre la posibilidad de la democratización integral del saber y sus modelos de apropiación es una contradicción central que cuestiona los modelos regulatorios de la propiedad intelectual.

Agenda de investigación

La cultura y las políticas culturales en el entorno digital:

- Reformulación del derecho al conocimiento y la comunicación, como por ejemplo.
- Estudios de prospectiva general sobre el tránsito de la sociedad analógica a la sociedad del conocimiento.
- Investigaciones sobre las políticas de comunicación en el marco de la convergencia tecnológica y estudios sobre la regulación de lo digital.
- Reflexiones sobre las variantes digitales de las industrias culturales tradicionales.
- Estrategias de cambio y democratización del sistema cultural y comunicativo.
- El concepto de desarrollo cultural o de la dimensión cultural del desarrollo y la importancia del anclaje territorial,

Agenda de investigación

- Investigación empírica que afronte la dinámica organizativa y laboral de la producción cultural. La extensión y centralidad del conocimiento de la cultura dan un nuevo rol al trabajador cultural, al mismo tiempo que los precarizan y se convierte en fuente de valores añadidos apropiado sistemáticamente.
- Medios comunitarios, productoras independientes, medios alternativos. Existen masivos usos no previstos en todo el mundo del ciberespacio, así como contra tendencias y resistencias a la apropiación privada de las tecnologías.
- Marco teórico-metodológico para construir una Economía Política de la Audiencia.
- Recomendaciones de políticas de comunicación; justificación y defensa de los sistemas de comunicación de servicio público en la era digital.

Diálogos

Diálogos

“Los medios de comunicación, en tanto objetos de estudio complejos y multidimensionales, exigen enfoques disciplinarios múltiples: para entender la dimensión económica y sus diversas determinaciones mediadoras, habrá que acudir a la economía, aunque algunos preferimos un enfoque de naturaleza eminentemente interdisciplinaria y crítica, como el que se deriva de la economía política”

— Enrique Sánchez y Rodrigo Gómez

Estudios culturales

- Centro de Birmingham para los Estudios Culturales (1963-64)
(Richard Hoggart , Stuart Hall, Raymond Williams, E.P. Thompson).
- Encuentro entre diferentes disciplinas (estudios literarios, la sociología, la historia, la lingüística, la semiótica, la antropología y el psicoanálisis).
- Diferentes corrientes de pensamiento (marxismo y la Escuela de Frankfurt, del estructuralismo francés, de la etnometodología, etc.).
- Concepción de las sociedades contemporáneas: diversificadas, complejas, contradictorias.

Estudios culturales

➤ Principales líneas de estudio

- **Importancia central del sujeto que actúa en un marco constreñido por el poder.**
- **Relectura del esquema estructura / superestructura en Marx:**
 - La cultura como proceso y no como producto.
 - La cultura como prácticas simbólicas no ideológicamente determinadas.
- **Estudio de la cultura popular:**
 - Potencialidad subversiva de las prácticas simbólicas populares, invisibilizadas por la academia, y del papel activo de los sujetos.
 - Temáticas populares (prensa local, música popular, ficción, música pop, culturas juveniles, celebraciones religiosas, gustos literarios y televisivos, etc.) y de la vida cotidiana (Hoggart).

Estudios culturales

> Principales líneas de estudio

- **Visión democratizadora de la cultura**
 - Rompen con la distinción clasista entre cultura de élite y cultura de masas
 - La cultura como algo ordinario que abarca: técnicas, usos y habilidades humanas; visiones del mundo e imaginarios sociales.
- **Estudio de los medios de comunicación**
 - Los medios de comunicación como instrumentos de creación y transmisión sistemática de la cultura. Influyen pero no determinan.
 - Estudio tanto de las las formas de producción de contenido y representaciones de la realidad (EPC), como los procesos de recepción y consumo por parte de la audiencia como formas de negociación y/o resistencia (Gramsci, Benjamin)

Mediaciones y sociología de los usos

- La recepción es un fenómeno continuo, complejo y contradictorio.
- Es un proceso interactivo, de negociación entre emisor y receptor, en el que este último desarrolla dinámicas complejas de producción activa del sentido.
- Las mediaciones entre los actores de la comunicación están determinadas por numerosas variables, agentes e instituciones sociales.
- El proceso de recepción se produce desde coordenadas culturales y situacionales concretas que influyen en las formas materiales de producción de los imaginarios ligados a ellas.

Mediaciones y sociología de los usos

➤ Principales líneas de estudio

- **De los medios a las mediaciones (Martín Barbero)**
 - Desplazamiento del foco para estudiar no los medios en sí, sino los procesos sociales, culturales y simbólicos en los que se produce el sentido: las mediaciones.
 - Este enfoque pone en el centro la experiencia de los sujetos y sus formas de apropiación.
 - Recepción como lugar epistemológico y político
 - La cultura como espacio de creación, disputa simbólica y lucha por la hegemonía.
 - El mapa de mediaciones integra variables como clase, género, etnia, edad, espacio y nivel educativo.

◀ ▶ Mediaciones y sociología de los usos

— Martín Barbero

Políticas públicas

➤ Principales líneas de estudio

- Diálogo entre EPC y las políticas públicas:
 - No todas las decisiones administrativas reflejan automáticamente la lógica de la industria (autonomía relativa de la política)
 - Analizar las políticas públicas dentro de las economías políticas nacionales e internacionales, considerando al Estado, la industria de la comunicación y los grupos de la sociedad civil
 - No basta con analizar el cómo de las políticas, sino que hay que preguntar: ¿Quién hace qué a quién? ¿Por qué ocurren ciertas acciones? *Visión conflictual*
 - Así se conecta el análisis de políticas de comunicación con la estructura histórica y actual del poder, pero desde una dimensión filosófico-moral incluyendo los principios de democracia, Igualdad, Participación, etc.

Producción informativa

➤ Principales líneas de estudio

- **Niveles micro y meso de la producción informativa:**
 - En el proceso de producción ha que analizar también el papel de los productores y sus tensiones (Mattelart y Siegelaub).
 - Relación entre el análisis ideológico de los medios (análisis de las imágenes y representaciones) con las rutinas productivas y las culturas del trabajo o profesionales de las empresas informativas.
 - Dimensión económica del gatekeeper y del newsmaking.

